

O'ZBEK MILLIY CHOLG'ULARI IJROCHILIGINING IJTIMOIY HAYOTIMIZDAGI TARBIYAVIY AHAMIYATI

Isaev Sunnatullo¹, Anvar Lutfullayev²

¹Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Magistratura bo'limi Musiqa ta'limi va san'at mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

²Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti "Musiqiy ta'lim" kafedrasi mudiri, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19504774>

O'zbek milliy cholg'ulari va ularda ijrochilikning mavqeyini tiklash va rivojlantirishning yo'llarini izlash va hayotga tadbiq etish muammosi hozirdanoq o'ylanmasa, asrlar davomida saqlanib kelgan va madaniy hayotimizda muxim o'rin tutgan milliy musiqamiz inqirozga yuz tutishi mumkin.

Ijroda milliylikni yanada ta'kidlash maqsadida qadimiy ko'rinishdagi noyob milliy cholg'ular- chanqovuz, sopol nay, g'ajir nay, sibizg'a kabi qator cholg'ulardan ham foydalanish mumkin.

Ko'p ovoqli ijro xalq tomonidan qabul qilinishiga erishish yo'lidagi sa'y-harakatlarni-repertuar tanlash, ijroni milliy lashtirish, xalqqa manzur bo'ladigan garmonik yechimlarni topish, musiqiy cholg'ular tarkibini o'zgartirib ko'rish, ijrochilik maxoratini shakllantirish kabi yo'llar bilan davom ettirish zarur.

Cholg'u musiqasini targ'ib etishni yaxshilash maqsadida radio va televideniye orqali tobora kamroq yangrayotgan cholg'u musiqasining xissasini orttirish va keyingi paytda musiqiy ko'rsatuvlar va eshittirishlar asosini -tashkil qilayotgan «qo'shiqlar guldastasi»ga cholg'u musiqqa namunalarini kiritish ham zarur.

Matbuotning hamma vositalari orqali milliy musiqiy cholg'ular va sozandalar haqida ommabop va qiziqarli materiallar berib borish ham yaxshi natijalar beradi deb o'ylaymiz.

Bir paytlar juda sifatli bo'lmasa-da, arzon bahoga sotib olish mumkin bo'lgan musiqiy cholg'ularni tayyorlab kelgan musiqiy cholg'ular fabrikasi faoliyatini ham tiklash zarurati sezilmoqda. Fabrikalarning so'nggi davrlarda ishlab chiqargan musiqiy cholg'ulari ham o'z xizmat muddatini o'tab bo'layotgani bilinib qoldi va bog'cha, maktab tarbiyachilari milliy musiqqa cholg'ulardan kamroq foydalanayotganliklari misolida ushbu axvol tobora aniqroq ko'zga tashlanmoqda.

Ma'lumki, kollej va maktablarda musiqqa darslarini yuksak saviyada olib borishda o'qituvchining cholg'u asboblarini mukammal egallaganligi katta rol o'ynaydi. Shunday ekan, musiqqa o'qituvchisining ish faoliyati uchun ixtisoslangan cholg'u asbobini faqat ijrochilik tomonidan emas, balki pedagogik nuqtai-nazardan ham mukammal egallash muxim ahamiyatga ega. Bu vazifani amalga oshirish uchun bo'lajak musiqqa o'qituvchilarini tarbiyalashda maxsus cholg'u asbob predmetini o'qitish metodikasini to'g'ri yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir.

Umumiy ta'lim maktablarining musiqqa o'qituvchilari o'zida ikki xislatni, ya'ni ijrochilik va pedagogik xislatlarni mujassamlashtirgan bo'lishi kerak. Shuning uchun pedagogika institutlarining musiqqa fakultetlari (bo'limlari)da o'quv jarayonining asosiy yo'nalishi talabaning maktabda ashula darsini va sinfdan tashqari musiqqa mashg'ulotini o'tkazish uchun kerak bo'lgan bilim komponentlarini egallashiga qaratilishi lozim.

Oliy o'quv yurtlari, ya'ni musiqqa bilim yurtlari va konservatoriyada asosiy kuch ijrochilik maxoratini egallashga qaratiladi va maxsus cholg'u asbob predmeti o'quv proqyessining o'zagi hisoblanadi. Pedagogika institutlarida esa maxsus cholg'u asbobi predmeti juda katta ahamiyatga ega bo'lishidan qat'iy

nazar, o'quv proqyessidagi komponentlarning ajralmas bir qismi hisoblanadi. Yana shuni nazarda tutishimiz kerakki, musiqa asarini konsert zalida va sinfda ijro etish xususiyati turlichadir. Shunday ekan, tabiiyki musiqachi-ijrochi va musiqa-pedagog oldiga kelishi kerak. Bu farq nimadan iborat bo'lishi lozim?

Musiqachi-ijrochi oldiga cholg'u asbobini egallashda chalish texnikasini oshirish, yirik formada yozilgan xilma-xil musiqa asarlari bilan tanishish, asarning chuqur estetik mazmunini talqin etishdek vazifa qo'yiladi. Musiqachi-pedagog yuqoridagi xususiyatlardan tashqari oddiy musiqa asarlarini notaga qarab tezda ijro eta bilishi, asarning estetik mazmunini musiqa va so'z izohi bilan talqin etib o'quvchiga yetkazishi, cholg'u asbobida ijro etish bilan bir vaqtda dirijyorlik va nafas olish elementlarini ko'rsata bilishi kerak. U mana shu xususiyatlarni mukammal egallashi uchun notaga qarab chalish, jo'r bo'lish, eshitib chalish va asarga so'z orqali izoh berish qobiliyatini o'stirish ustida tinmay ishlashi lozim.

Jo'r bo'lish o'quvchilarning ashula aytish qismini boshqarishning ajralmas tomonidir. Shu tufayli jo'r bo'lish qobiliyatini o'stirish uchun o'qituvchi, albatta, Talaba repertuariga sakkiz yillik maktablarning «Musika» programmasidan bir. necha bolalar ashulasini kiritishi maqsadga muvofiqdir. Undan asarni jo'r bo'lib, yaxshi ovoz bilan o'zini sinfda, bolalar oldida turgandek faraz qilib ijro etishini talab qilish kerak. Bundan tashqari u jo'r bo'lish qobiliyatini o'stirish uchun eshitib chalish qobiliyatini o'stirishi lozim. Chunki dars vaqtida kundalik ish planiga kiritilmagan xilma-xil bolalar ashulasiga jo'r bo'lish vazifasini bajarishga to'g'ri keladi. Shuning uchun Talabada dars vaqtida bolalar ashulasini yoki xalq kuyidan biror parcha chalib berish, eshitgan kuyni qaytara olish qobiliyatini rivojlantirish kerak.

Musiqachi-pedagog uchun maxsus cholg'u asbob predmetini egallashda ikkinchi xususiyat-notaga qarab chalish qobiliyati kelgusi ish praktikasida aloxida o'rin oladi. Chunki darsning musiqa tinglash qismida har xil asarlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Shu maqsad uchun biz har dars mashg'ulotida badiiy asar ustida ishlash qismiga o'tmasdan Talabaga maktab ashula darsi repertuaridan yengil kuy va ashulalar chaldirib ko'rdik. Natijada notaga qarab chalish qobiliyati darsdan-darsga yaxshilandi:

Birinchidan, musiqachi-pedagog uchun musiqa asarini bolalarga so'z orqali musiqa asari bilan mustaqil tanishib, analiz qila bilish va uning badiiy qiymatiga to'g'ri baho olish qobiliyatini o'stirish; ikkinchidan, talabaning musiqa tinglash qismi uchun ko'proq maktab repertuarini o'zlashtirish; uchinchidan, o'quvchilarning umumiy musiqaviy rivojlanishiga qarab musiqa obrazini so'z orqali izoxlash qobiliyatini tarbiyalash. Shu maqsadda asarni analiz qilishda quyidagi tartibda:

1. Kompozitorning qisqacha tarjimai holi va ijodiy yo'nalishi.
2. Asarning badiiy-g'oyaviy mazmuni va harakteri.
3. Asarning tuzilishi, tonlik plani, garmonik xususiyati.
4. Asarda uchraydigan ifoda belgilari bilan mustaqil tanishib chiqib, uni badiiy jixatdan yuksak saviyada ijro etishga erishish.

Talabalarning bilimni tekshirish uchun imtixoniga maktab repertuariga xos bo'lgan biror kichik asarni badiiy izoxlab berish kiritildi. Natijada Talabalarning umumiy musiqaviy saviyasi ancha o'shganligining guvohi bo'ldik.

Maxsus cholg'u asbob predmetining to'rt yillik ta'lim va tarbiya vazifalarini ikki bosqichga bo'lsak, birinchi bosqichga 1 va 2-kurslarda Talabani faol amaliyotga tayyorlash vazifasi qo'yiladi, ya'ni birinchi talab (jo'r bo'lish, eshitib chalib ketish, notaga qarab chalish, bir tonlikdan ikkinchi bir tonlikka transport qila bilish, asarni badiiy izoxlash va maktab repertuari bilan tanishish) kabi amaliy bilim va maxoratdan iborat:

Birinchi bosqichda talabaga maktabda ashula darsini yuqori saviyada o'tkazish uchun zamin yaratiladi.

Ikkinchi bosqichda esa ijrochilik bilimi va maxorat ustida ishlashni yanada mukammalroq yo'lga qo'yish ko'zda tutilib, talabani, ko'p miqdorda musiqa asarlari bilan tanishtirishga aloxida e'tibor beriladi.

Pedagogika institutlarining musiqa fakultetlarida cholg'u asboblari egallashga qo'yilgan yuqoridagi aloxida talablar va o'quv proqyessining shu talablarga moslashtirib olib borilishi umumiy ta'lim maktablariga har tomonlama rivojlangan, to'liq bilimga ega bo'lgan oliy ma'lumotli musiqa o'qituvchisi tayyorlashning garovidir.

Mazkur magistrlik dissertatsiyamizga biz ko'plab ma'lumotlar kiritdik. Mozega nazar tashladik, mustaqillik yillarida yurtimizda san'atni rivojlanganligi haqida so'z aytdik. Prezidentimiz san'atga qanchalik g'amxo'rlik ko'rsatib kelayotganini ta'kidladik. Endi eng muxim narsa yodimizdan chiqmasligi kerak. Bu san'atkor odobi. San'atkor ma'naviyati, san'atkorning qanchalik odamoxunligi, har bir so'z va harakatda atrofda qilarni beradigan namunasi haqida so'z aytish vaqti keldi.